

लोकगीतांत जाल्लेली वाडावळ

(16 व्या शेकड्या थान 20व्या शेकड्या म्हणासर)

Prem Moras

Research Scholar, Institute of Social Sciences and Humanities Research Centre, City Campus,
Pandeshwar, Mangaluru

E-mail ID - premmjmoras@gmail.com

(ABSTRACT)

एका तोंडा थावन आन्येका तोंडाक पाचारलेलीं जाण्वायेचीं उत्रां लोकवेद म्हण आमी वळकातांव. वेळाकाळा पर्माणे ताका ताळे घडून तीं व्हाळोन आयलीं. आमचे पुरवज शिकपी जावंक नातलेल्यान दीस, म्हयने, वरसां पाशार जाताना उत्रांयी बदल्लीं. तेदनांच्या भुरग्यांक, युवजणांक कितें गरजेचें आसा तें जाण्वायेचें शिकाप लोकवेदा ध्वारीं युवजणांक दिलें.

केदनां कवितेंत संगीत दितांव तें आमच्या मतीक आनी आत्म्याक संतोस दिता. हांगासर लोकवेद गितांचें संगीत आनी मुकल्या दिसांनी उदेल्लें आधुनीक संगीत म्हळ्ळो फरक गरजेचें. लोकवेद संगीत सुरवात जाताना व्हाजंत्रां नातल्लीं. लोकांनी आपल्या पुरवजांची जाण्वाय मतिंत दवरुंक गाणा गांवची रिवाज आसल्ली. मुकार वेळाकाळा पर्माणे विविध ताळे, व्हाजंत्रां आयलीं. आयच्या काळार लोक कवितेंतल्या उत्रांनी आसच्या जाण्वायेच्याकी ताच्या संगीताक चड मत दीवन आसा. आयच्या काळार एक गीत संगितांनी लोकामोगाळ जाता आनी तांतून आसच्या उत्रांक या गुंडायेच्या चिंतपाक कसलोच महत्व ना.

प्रस्तावन

संस्कृती म्हळ्यार कितें?

‘मन्शा संस्कृतिचें अध्ययन करताना लोकवेद शास्त्र प्रमुख जाता. १८६५ वर्सा सर एडवर्ड टैलर म्हळ्ळ्यान ‘culture’ म्हळ्ळो सद्द रचुन, ताका फावो जाल्लें विवरण दिलें. विशाल अर्तात ‘संस्कृती’ मन्शान जोडल्ल्या समेस्त विशयांक आटाप्ता.

आदल्या मन्शा थावन आधुनिक मन्शा पर्यांत जिण्ये विशांत विश्लेषण करताना झळ्ळोच्यो सर्व झरी ‘संस्कृती’ अध्ययनाच्या व्याप्ती भितर येतात.

‘१८४६ वर्सा W.J. Thoms म्हळ्ळ्यान नांवाड्दिक पळेयुळिको आनी नांवाड्दिक साहित्य म्हण आपण आसल्ल्या सर्व विशयांक संबंघ जावन ‘Folklore’ (लोकवेद) म्हळ्ळो सद्द घडलो. ह्या नांवाची सृष्टी भोव आखेवारची तरी जानपद मन्शाचे सृष्टे तिल्लेंच पर्ने. ताच्या अध्ययनाकी तीन चार शेकड्यांचो ऐक इतिहास आसा. W. J. Thoms हाच्या काळारच इंग्लेंडात लोकवेद संग्रहाचें अध्ययन जायत्या प्रमाणार चलोन आसल्लें. १८१२ वर्सा जर्मनीच्या ग्रिम भवांनी लोकवेद काणियांचें वेग्यानिक अध्ययन चलल्लें. १७०२ थावन १८३१ पर्यांत फिन्लेंडांत स्थापन जाल्ली ‘फिन्निश लिटररी सोसायटी’ संसारांल्ली पयली लोकवेद परिशत जांक्क पाव्ली. १६, १७ व्या शेकड्यांत इंग्लेंडांत थोड्या ग्रंथांनी संप्रदायांच्या आचरणांचें वर्णन दिसोंक लागलें. १७२५ इतल्याक हेन्री बोर्नेची ‘Antiquities of the common people’ कृती फास जाली. १६०० थान १६८६ पर्यांतल्या आर्वेंत गार्दिचो नांवाड्दिक संग्रह ‘Books of Mercy Riddles’ (1575) आट आवृत्तो देकोंक सक्लो.

युरोपाचा हेरकडेनी लोकवेद काणियां तेव्शिन विशेस गमन व्हाळ्ळें. १८२८ इस्वेंत ‘Thomas Keightlyb ‘The Fairy Mythology’ कृती फास जाली. Folk आनी Lore सद्दां विष्यांत सबार चर्चा चल्ल्या. ‘Folk’ सद्दाक आक्सफर्ड सद्दा कोशांत सबार अर्थ आनी विवर दिल्यात. १९६७ वर्सा डा। हा. मा. नायकान ‘लोकवेद’ म्हळ्ळो

सब्द पयलो वापराक हाडलो. ताच्या प्रकार 'Folk' म्हणजे लोक, जनांग, कुळी, सादो लोक, ऐक कळित आसल्ल्या वर्गाचो लोक. संकीर्ण स्वभावाच्या नागरिक समाजांत पर्ने पंगड, मूळ संस्कृती वर्चो सामाजिक वर्ग, वा संप्रदायासवें वोळल्ली समाज, पर्ने संप्रदाय उरवन घेवन आयिल्ल्या साद्या लोकाचो ऐक समूह जाता."

मोरास पाव्लु: २००८, Page 5

लोकवेद म्हळ्यार कितें?

"लोकवेद" म्हळ्यार कितें म्हळ्ळ्या एका विशयाचेर पाटल्या शेकड्यां थावन विद्वांसा मधें जायतीं चर्चा चलत आयल्या. जोनास बेलिस म्हळ्ळ्याच्या अभिप्राये परमाणे 'Folklore is not a science about a folk but, the traditional folk science and folk poetry' म्हणजे लोकवेद म्हळ्ळें एका लोकवेदा विशयांत विज्ञान न्हय, तें संप्रदायाक विज्ञान आनी लोकवेद काव्यें म्हळ्ळें स्पष्ट जाता. तशें जावन लोकवेद भौतिक मन्शा शास्त्रा थावन आनी हेर विज्ञाना थावन कशें वेगळें म्हळ्ळें स्पष्ट कर्न घेव्येत.

मेरियस बार्ले प्रकार 'पर्न्या तकले थावन नव्या तकलेक समजणी, अभोग, बुद्धंतकाय, हव्यास आनी आचरणांच्या प्रदर्शना मुकांत्र व्हाळोन येवंचे लोकवेद म्हण विवरिलां. तशें तर लोकवेद म्हळ्यार 'तोंडपाट परंपरा नव्या काळाच्या पांवड्यार सजीव जावन नव्या नव्या रुपा मुकांत्र प्रदर्शित जाता'.

विद्वांस मार्क एडवर्ड लीचान 'संग्रह जाल्लें अभोगाचें भंडारच लोकवेद' म्हण आपल्लें. तें नागरिकतेच्या प्रभावाक शिकारिल्ल्या समान धर्माच्या, संप्रदायांच्या लोकाक संबंद जाल्लें. आचार विचारांनी एका रितिचीं गुणा लक्षणां आसच्या वा भौतिक आनी भावनांनी समानताय वळ्ळाल्लो एक जमो लोकवेद (Folk) जाता.

तोंडा थावन तोंडाक व्हाळोन, सबार बदलावणेंनी घुसोन, निरंतर वेवेगळीं रुपां सृष्टी कर्न नवी सृष्टिच सक्कास जोडन घेता. हाकाच लोकवेद म्हणचें.

अर्थर टैलर 'लोकवेद विश्वकोशांत लोकवेदाविशीं विवरित, 'Folklore consists of Materials that are handed on traditionally from generation to generation without a reliable ascription to an inventor or author'. लोकवेद कशें परंपर रितिन येता, एके तकले थावन दुस्रे तकलेक वेता म्हळ्ळें स्पष्ट करता. मुळान एका वेक्तिची चरित्रा आसल्यारी मुकार ती सामूहिक पुनर सृष्टेक तयार जाता म्हण सार्कीं अभिर्पाय दिता.

मोरास पाव्लु: २००८, Page 5

मंगळुराच्या क्रिस्तांव समाजेंत लोकवेदाची वेवेगळीं रुपां अशीं आसात.

लग्ना कार्या वेळार व शेंतांल्लीं लुंणी जाल्या नंतर कुण्बी समाजेंत नाचाची आनी लोकवेद गायानाची संस्कृती आसा. आज पाश्चात्य संस्कृती चडल्ल्यान केवल वोवियो गायन कर्ची संस्कृती उरल्या. लग्ना वेळार वोवियो म्हणच प्रकिया आदिं थावनयी आसल्ली. पुण चडुणे मधल्या काळार ती विविध कारणांक लागोन इल्लिशी माज्वोन आयिल्ली जाल्यारयी आतातां ती प्रकिया पर्तुन पालेल्या.

कोंकणी क्रिस्तांव समाजेची लग्ना संबंधीट वोवी

— रुजाय माये

कितें तु पयस

कदेल घेवन बस

ह्या रोसालागी

२. कोसेस माये

कितें तुका येवें

कदेल दिलां नवें

माये सियासण

लग्ना कार्यानी वोव्यांचीं रिवाज उणें जाल्यारी रोसाच्या कार्यां पुर्या रितिनी वोवियांनी जातात.

दिंबी आमी घाल्यां, सांता कूहुं काड्यां,

कुर्पा आमी माग्यां, आमचा जेजुलागीं.

वोवे काड्यां कुर्पा ... जेजुलागीं

देवा बापाक देवा पुता, देवा स्पिरीत सांता
कुर्पेच्या दिसा येज्मानीन रोस काडला
वोवे कुर्पेच्या दिसा..... रोस काडला.

आप्रोसाच्या वाटलेक भांगाराचो बोंवार
रोसाक बसला कुंवर आमचो हारेत बाब
वोवे बोंवार..... हारेत बाब.

कानी घालें तेल म्हणोन कपालीं काडलो खुरीस
वैकुंठिचो जेजू क्रिस्त हारेताक बेसांव दींव
वोवे खुरीस, वैकुंठिचो..... बेसांव दींव.

कानी ताळवे तेल घालन बसया बांकार,
पयलो मान तुका सर्गिंचा देवा बापा
वोवे बांकार..... देवा बापा.

आकाशीं माड, नारल खुब्यार,
तेलाचो खुरीस हारेताच्या कपालार
वोवे खुब्यार..... कपालार.

आप्रोसाच्या बोश्येक मुयांच्यो हारी
अयावो नारी चोगी रोस लाय
वोवे हारी..... रोसालाय.

सकाळीं काडल्लीं आबोलीं सांजेर बावोलीं
आल्मां पावलीं ह्यायी रोसालागीं
वोवे बावोलीं..... रोसालागीं.

कानी ताळवे तेल घालन जेजूक मार्या उलो
आपुरबायेचो चलो आमचो हारेत बाब
वोवे उलो..... आमचो हारेत बाब.

आमचा घरा मुकार केंळब्यान घाला मोको
पुताक काजार म्हणोन आवयक लागला धखो
वोवे मोको..... आवयक लागला धखो.

रस्याच्या रांदणीक कट्ट्यांचो फोग
विस्रानाका मोग हारेत तुज्या आवय-बापायचो
वोवे फोग..... तुज्या आवय बापायचो.

तांब्याच्या बाणी उदाक तापयला
न्हावंक आपयलां आमच्या होकलेक
वोवे तापयलां न्हावंक आपयलां... होकलेक

वोवियो प्रकारांत देवाक आपोव्णें आसा, देव कार्यालागीं कदेल दवर्न बस्ता. अशें सुर्वात जाल्ल्यो वोवियो देवादीन जाल्ल्यांचो उगडास काडून सांप्रदायिक रितीन मुकार वेतात. मधें थोड्यो हास्यास्पद वोवियो म्हणुन संप्या रितीन अखेर जातात.

कोंकणी लोकवेदाची झळक

एका तोंडा थावन आन्येका तोंडाक पाचारलेलीं जाण्वायेचीं उत्रां लोकवेद म्हण आमी वळकातांव. वेळाकाळा पर्माणे ताका ताळे घडून तीं व्हाळोन आयलीं. आमचे पुरवज शिकपी जावंक नातलेल्यान दीस, म्हयने, वरसां पाशाार जाताना उत्रांयी बदल्लीं.

तेदनांच्या भुरग्यांक, युवजणांक कितें गरजेचें आसा तें जाण्वायेचें शिकाप लोकवेदा ध्वारीं युवजणांक दिलें. केदनां कवितेंत संगीत दितांव तें आमच्या मतीक आनी आतम्याक संतोस दिता. हांगासर लोकवेद गितांचें संगीत आनी मुकल्या दिसांनी उदेल्लें आधुनीक संगीत म्हळ्ळो फरक गरजेचें. लोकवेद संगीत सुरवात जाताना व्हाजंत्रां नातल्लीं. लोकांनी आपल्या पुरवजांची जाण्वाय मतिंत दवरुंक गाणा गांवची रिवाज आसल्ली. मुकार वेळाकाळा पर्माणे विविध ताळे, व्हाजंत्रां आयलीं.

आयच्या काळार लोक कवितेंतल्या उत्रांनी आसच्या जाण्वायेच्याकी ताच्या संगीताक चड मत दीवन आसा. आयच्या काळार एक गीत संगितांनी लोकामोगाळ जाता आनी तांतून आसच्या उत्रांक या गुंडायेच्या चिंतपाक कसलोच महत्व ना.

देकीक: "फारार फार जाताय राना तूं

हें गीत आमच्या लगनां कारयांनी आयकोंक मेळता. पूण कितल्या लोकाक ह्या वोळिये पाटलो इतिहास कळीत आसा?

कोंकणी लोक पाटल्या ५०० वरसां थावन बिजापुराचा सुल्ताना खाल, पोर्चुगिसांचा राजवटकायेन, मराठा रायांच्या आनी पोर्चुगिसांच्या झुजा मधें तशेंच कर्नाटकांत टिप्पू सुल्तानाच्या बंधडेंत जियेला.

ताणें सोसलेले त्रास लोक वेदाच्या वोळियांनी घुंतून मुकल्या पिळगेक पावयल्यात.

थोडीं लोकामोगाळ जावन लोकांच्या वोंठांनी सदांनीत पुस्पुस्तात.

देकीक:

हांव सायबा पल्लोडी वेतां

दामुल्या लगनाक वेतां

म्हाका सायबा वाट दाकय

म्हाका सायबा वाट कळाना

दामुल्या माटवांत

धाकटुल्यांचो फेळ

आगा म्हजा तारिया मामा

दामुल्या माटवांत धाकट्यांचो फेळ

पारवतिच्या दोंगरार, मुजगो व्हाजोता

आनी मुजगाच्या सादार, मोगरें नाचोता

घे, घे, घे, घे घेरे सायबा

म्हाका नाकागो...

कोंकणी लोकवेदांतल्या गितांतलो विवर मुकार लाभता. हांगासर कोंकणी लोकवेद कशें कोंकणी लोकांनी वेवेगळ्या राजवटकी भोगल्ली अन्याय म्हळ्ळीं झळकयी मेळता.

कर्नाटकांत लोकवेदाची वाडावळ

पाटल्या ५०० वर्सां थावन वेवेगळ्या हंताक गोंयकार कर्नाटकाक येवन वसती करुंक लागले. हांगासर पयलें हंत जावनासा, गोयांत पोर्चुगिसांचे राजवट. पोर्चुगिसांनी गोंय आपलें स्वाधीन केल्लेंच क्रिस्तांव धर्माक गोंयकाराक मतांतर केलें. पूण सबार हिंदू आनी इतर धर्माचे लोक गोंयां थावन कर्नाटका महाराष्ट्राक पावले. कर्नाटकांत मुख्य जावन उडुपी आनी मंगळुरांत गोंयकारांनी आसो घेतलो. अशें विविध हंतार कर्नाटकाक आयिल्ल्या लोकांनी आपली मांय भास आनी लोकवेद जिवाळ दवरलें.

आदीं लोकाक शिकाप नातलेल्यान लोकवेद गितां केवल तोंडपाशीं पाशाार जातालीं. अशें गोयांत गायान करच्या गितांची उत्रां आनी मंगळुरांत गायान करच्या गितांच्या उत्रांनी इल्लोसो फरक दिसता. क्रिस्तांव लोक मंगळुराक पावल्यारी पोर्चुगिसांच्या मुटी थावन पुरतो सुटोंक नातल्लो. केनरांत क्रिस्तांव समोडत सांबाळुंक पादरींची गर्ज आसल्ली आनी ताणीं गोयां थावनच येजय आसल्लें. तशें जाल्ल्यान तांच्या मांयगांवाचो संबंद तसोच उरलो. गोंय सांडून मंगळुराक आयिल्ल्या चरित्राचेर कोड्याळांत आमच्या मालघड्यांनी गुमटांचेर गांवचें जानपद अशें बरयलां.

**“गोंय सांडून आयली मांय रोजाय सायबीण
मेकळ्या केसांनी मांय देंवली समदिराक
देवली समदिराक मांय आयली मंगळुराक
आयली मंगळुराक माय गेली बोळाराक
बोळरच्या वाड्यांत तिणें थारो तिचो केला
बोळरच्या पबेन तिका आसरोगा दिला...”**

मेकळ्या केसांची मांय म्हळ्यार, मंगळुरांत पयलेंच मंगळादेवी मंगळुरची मांय म्हळ्ळें चिंताप आसल्लें. आतां क्रिस्तांव लोक मंगळुरांत हजारांनी येवन आसात. ह्या गांवच्या रायांनी तांकां आसरो दिला.

अशें आमच्या पुरवजांनी गोंयां थावन मंगळुराक पयण, गोंया सांडून आयली मांय म्हळ्ळ्या गितांत बरयलां. ह्या गितांत ‘सांडून’ म्हळ्ळें उतार आनी परत्यान पाटीं वचुंक ना म्हळ्ळें चिंताप दिता.

मंगळुरांत शेतां बाटांनी वावर करून आसल्लो लोक बाटकाराक गेणीं दीवन जियेवन आसल्लो. पूण कोणेगी केल्ल्या पातकाची शिक्षा साद्या लोकाक मेळ्ळी. टिप्पुच्या काळार क्रिस्तांव लोकाक बंधडेंत घालन गोळयलें.

बेदनूर रायाच्या आडळत्या कालार केनरांत सुमार ८०,००० क्रिस्तांव आसल्ले आनी ते धादोसपणान जियेताले म्हण चरित्रकार सांगतात. १७६३ इस्वेंत कोंकणी लोकाच्या ग्राचारांक कन्नड देश मैसूरचो राय जावनासल्ल्या

हैदर आलिखाल आयलो आनी ताचे राजवटकेचीं सुरवेचीं पांच वरसां राय आनी परजे मधें समाधान आसल्लें.

पूण त्या काळार ब्रिटिशांचें कार्भार हेवशीन चल्लालें जाल्ले वर्वीं हैदरआली आनी इंगलेजांक घरषण उबजाल्ल्यान १७६८ इस्वेंत एडमिरल वोटसन म्हळ्ळ्या इंगलेज झजरयांक मंगळुरचें कोटें स्वाधीन करून घेतलें. ह्या झजांत

हांगासर त्या वेळार आसल्ल्या पुडतुगेज सावकारांनी हैदरआलीक कुमोक करच्या बदलाक इंगलेजांक मजत दिली. केनरांतले क्रिस्तांव त्या काळार पुडतुगेज पादरींखाल आसलेले वरवीं, क्रिस्तांव लोकयी इंगलेजां सांगाता

शामील जावन आसा म्हण हैदरआली दुबावलो. पुडतुगेजांनी इंगलजांक फुंका दिली म्हण हैदरआलीक कळल्ल्या फरा पुडतुगेज सावकारांक आनी पादरींक ताणें आपवन व्हरवन “तुमच्या राजांत असलो राजद्रोह केल्ल्यांक

कसली शिक्षा दितात” म्हण तांकां सवाल केलें. “तसल्या चुकीक मोरनाची शिक्षा” म्हण ताणें जाप दिली. “तर आपूण तसली शिक्षा तुमकां दीना. आपणाक आनी इंगलेजांक सोल्लो जाता परयांत तुमी बंधेंत आसाजय आनी तुमची आस्त सक्कड सरकारा स्वाधीन वचजय म्हण ताणें तांचेर तीरप दिलें.

टिप्पुच्या बंधडेंत झजांच्या हातेरांनी वावर करून कठीण परिगतेंत सबार क्रिस्तांव लोक मरण पावलो. १७९२ इस्वेंत टिप्पुचें सैन्य ब्रिटीष सैन्या मुकार थंड पडताना, सबार मंगळुरी क्रिस्तांवाक बंधडे थावन सुटका मेळल्ली.

१७९९ इस्वेंत चलल्ल्या आकरेच्या श्रीरंगपट्टणा झजांत मंगळुरी क्रिस्तांव लोकाक पुरत्यान सुटका लाभली. ह्या झजांत ब्रिटीष सैन्य टिप्पुच्या सैन्याक नास करता आनी टिप्पू झजांत मरण पावता.

टिप्पुच्या बंधडे थावन हजारांनी लोक निराश्रीत जावन मंगळुराक पावलो.

मंगळूर क्रिस्तांवांच्या गुमटां लोकवेद पदांत टिप्पू सरदार विश्यांत एक गुमटागीत ह्या परी आसा.

१. आदीं मागा आसलोगा टिप्पू सुल्तान (२)
हैदरालिचो पूतगा टिप्पू सुल्तान (२)
राजवट तो चलयतालो श्रीरंगपट्टणा थावन (२)
मैसरचो वाग म्हळ्ळें बिरूद घेवन (२)
आदी मागा आसलोगा... टिप्पू सुल्तान

२. टिप्पू सुल्तान मनीसगा बरो
ताच्या राजवटांत क्रिस्तांवाक आसलो आसरो
तांचे पयकी सिमांव म्हळ्ळो एकलो
टिप्पू सैनाचो तो सरदार जान्नासलो

३. पयलें ब्रिटिशांक तो विरोध रावलो
दुस्रें क्रिस्तांव परजेक धोसुंक लागलो
मंगळुराक ताणें घालनगा वेडो
आमच्या मालघड्यांक घालो खोडो

४. तंत्री कुजनेर टिप्पू रायाचो
बाल्तू चेटनी म्हळ्ळो क्रिस्तांव एकलो
टिप्पू रायाक ताणें काडयेर घालो
दीवन ताणें आमकां घूटगा ताचो
५. भावा-भयणिंनो तुमी आयकाया खबर
मालघड्यांच्या तेंपार जाल्लेंगा कारभार
टिप्पू रायाक केलोगा काबार
क्रिस्तांव परजेक देवान दिलो व्हड आधार

ह्या वोळियेर एका कुज्जेरान कशें टिप्पूक काडी घाल्ची? कोणाक कसलो गुट दिलो? या गुम्टांच्या गाणांनि एका तोंडा थावन आन्येका तोंडाक पाशार जाताना, नीज गजाल आळ्वोन गेलिवे? बाल्तू चेटानी म्हळ्यार कोण?
भावा भयणिंनो तुमी आयकाया खबर
मालघड्यांच्या तेंपार जाल्लेंगा कारभार
टिप्पू रायाक केलोगा काबार
क्रिस्तांव परजेक देवान दिलो व्हड आधार

टिप्पू सुल्तानाच्या बंधडेक लागुन थोडीं कविता वाचुंक मेळ्ता. हिं कविता अध्ययन करताना, बंधडेक नीज कारण कितें म्हणुन स्पष्ट कळाना. थोड्यांनी टिप्पूच्या विरोध ब्रिटिशांक कुमोक केली जाल्यार, सगळ्या पर्जेक शिक्ला कित्या लाभली? हांगासर कितेंगी लिपुन दवर्लां. पयल्या स्वातेर आमचे पुर्वज अशिकपी जाव्नासल्ले. तांकां तांचेंच म्हळ्ळें शेत नातल्लें. दुसऱ्यांच्या शेतांनी कुल्कार जावन घोळ्ताले. तांकां मेळल्ल्या बेळ्यांत थोडो वांटो फिर्गजेक दान दिताले.

टिप्पू सुल्तानाच्या काळार क्रिस्तांव पर्जेक कसले त्रास भोग्ले म्हळ्ळ्या विशयांत सार्की खबर ना. थोडीं गुम्टांचि गाणां वयल्या वय्र झळक दितात सोडल्यार, गुंडायेचें चित्रण खंय्सरी मेळना. कित्या जणांचें बंधड जालें? बंधडेंत कितलो लोक मेलो? कितलो लोक पार्टीं गांवाक आयलो? कितल्या लोकांनी इस्लाम धर्म स्वीकार केलें म्हळ्ळ्याक रुज्वात ना.

एका गुम्टाच्या कवितेची एक वोळीं अशें आसा.

मंत्री कुज्जेर टिप्पू रायाचो
बाल्तू चेटनी म्हळ्ळो क्रिस्तांव एकलो
टिप्पू रायाक ताणें काडयेर घालो
दीवन ताणें आमकां घूटगा ताचो

टिप्पू रायाक केलोगा काबार आनी क्रिस्तांव पर्जेक देवान दिलो व्हड आधार. हीं उत्रां आनी थोड्या पुस्तकांनी बरखेलेया पर्माणें क्रिस्तांव लोक १७९२ इस्वेंत बंधडे थावन भाग्र आयले. हांगासर कितल्या लोकाक बंधडे थावन सुटका मेळ्ळी म्हळ्यांत आंकडे नांत. ब्रिटीशा मधें आनी टिप्पू सुल्ताना मधें कसलो सोल्लो जालो म्हळ्यांत वाचुंक मेळ्ळ्यारी क्रिस्तांव लोकाच्या सुटके विशांत खबर ना.

तर थोडो लोक बंधडे थावन भाग्र आयलो आनी थोडो बंधडेंत उर्लो जाल्यार त्या लोकाक १७९९ इस्वेंत टिप्पू आनी ब्रिटिशांच्या मधें जाल्ल्या आक्रेच्या झुजांत सुटका लाभली म्हणुन कळ्ता.

संपवणी

कोंकणी लोकवेद गितांनी भारतीय काव्य शास्त्रांनी उल्लेख आसल्ले विचार आसात म्हणून आमकां कळीत जाता. मुकार कविता वाडून येताना धार्मीक प्रभाव चड जालो आनी रिगलो जेजू मोळ्यांत असले महा काव्य उदले. ह्या मटव्या सोध वावरांत वेळा काळा पर्माणें कितें बदलावण घडलां म्हळ्ळ्याचेर नियाळ आसा. लोकवेदांत कितें बदलावण घडता म्हळ्ळ्यांत सोध वाव्र करुंक सलीस ना. पुण वेळा काळा पर्माणें लोकाच्या जिवितांत भोगल्लें त्रास कशें मुकल्या पिळोक प्रसार केल्यात म्हळ्ळें कळता. ह्या अध्ययनाच्या सुवातेर कोंकणी लोकवेदाची झळक दिताना, वोव्यांचो भोव मोटो वांटो वोव्यांनी घुंला. हांगासर लोकाची जिणी आनी जिण्येंत गर्ज आसल्लें संगती कळतात. आमचा पुर्वजांच्या जिण्येचो वाव्र ताणीं कर्च्या हर्येक कार्याची शिस्त कळता.

BIBLIOGRAPHY

History of Konkani Language & Sahitya Part – II A St. Aloysius College Konkani Institution
Moras Wilma – Bhurgyanchi ganna, Karnataka Konkani Sahitya Academy, 2019 Page no. 2-3, 6, 9
Moras Paul, Mogre Karan, Mangalore: Padval Prakashan 2008
Moras, Paul Konkani Chalwal Mangaluru K. Prakashak: Konkani Institution, St Aloysius College, Mangalore 2002.